

ISSN 1561-6940

**ПРИДНЕПРОВСКИЙ НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК**

Volume 4

№ 11 , 2022

г.Днепр
Издательство «Наука и образование»
2022

Издательство «Наука и образование» 49087, Украина, г.Днепр, ул.
Софии Ковалевской, № 13

Выпускающий редактор: Захарченко И.В.

Редакционная коллегия: д.э.н. Ткаченко В.А., д.э.н. Диденко В.И.,
д.э.н. Лобанов К.Н., д.э.н. Причина О.С., д.э.н. Ягуткин С.М., д.э.н.
Елисеева О.К., д.гос.упр. Бакуменко В.Д., д.гос.упр. Иванова Т.В., д.гос.упр.
Приходько И.П., д.гос.упр. Шевченко Н.А., д.гос.упр. Бондарчук Н.В.,
д.п.н. Демьяненко Г.А., д.п.н. Лавров И.С., д.псих.н. Ульянова
Р.П., д.псих.н. Головачев О.Н., д.п.н. Захаров Ю.Ф., д.п.н. Луценко Р.В.,
д.п.н. Ковальчук А.П., д.псих.н. Моисеев К.К., д.п.н. Курбанов А.И.,
д.соц.н. Стадник Р.О., д.соц.н. Долгов Г.А., д.м.н. Мироненко Н.О., д.м.н.
Хвыля П.Ф., д.б.н. Тимофеева И.П., д.вет.н. Черный И.В., д.м.н. Болотова
И.П., д.б.н. Федоров В.И., д.вет.н. Стулова И.Д., д.вет.н. Шабанова,
д.б.н. Смирнов И.И.

Для студентов и практических работников.

For students, research workers.

Цена 50 гривен

ISSN 1561-6940

© Авторы, 2022

© Издательство «Наука и образование», 2022

FYZIKA

Geofyzika

Любимов В.В.

ИЗМИРАН, г.Москва, г.Троицк, Россия

ORCID: 0000-0002-3316-4656

ГРАДИЕНТОМЕТР НА ОСНОВЕ АСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КВАРЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ С УВЕЛИЧЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Введение

В данной работе предложено описание конструкции созданного в ИЗМИРАН нового геофизического прибора, - цифрового магнитометрического градиентометра (ЦМГ). Этот градиентометр включает в себя магнитоизмерительный преобразователь (МИП), который создан на основе кварцевого магнитного датчика (КМД). Конструкция КМД выполнена по схеме одноканального астатического магнитометра (АМ) с увеличенной «измерительной базой». Такая схема построения МИП (и приборы на ее основе) применяется в процессе проведения научных и специальных работ при исследовании магнитных свойств некоторых предметов и изделий, а также при проведении геофизических работ в процессе исследования горных пород и образцов.

Известные конструкции астатических систем (АС) магнитометров обычно состоят из двух жёстко скрепленных магнитов с одинаковыми магнитными моментами (ММ), оси которых лежат параллельно в одной плоскости, а полюсы направлены противоположно. АС настраивается таким образом, чтобы быть уравновешенной (режим неустойчивого равновесия) в однородном магнитном поле Земли (МПЗ) и проявлять чувствительность (отклоняться от исходного состояния) под действием неоднородного близко возникающего магнитного поля (МП).

В ИЗМИРАН было создано несколько различных вариантов конструкций АС и кварцевых МИП на их основе, - результаты этих работ были опубликованы в различных научных журналах и сборниках, например, в [1-6].

Созданный градиентометр может использоваться в качестве магнитных весов, для проверки материалов на немагнитность, для подгонки и калибровки серийно выпускаемых одинаковых изделий, использующих постоянные магниты. ЦМГ также используется для общеобразовательных и специальных целей, а также для проведения научных исследований и экспериментальных работ. Применение ЦМГ также возможно в качестве высокоточного регистратора градиента МП и его вариаций по заданным направлениям на жесткой «измерительной базе».

Функциональная схема и конструкция градиентометра

ЦМГ является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим инструментом, выполненным на основе КМД с применением современных компьютерных технологий связанных с автоматическим управлением, обработкой и фиксацией получаемых данных и результатов. Основное назначение ЦМГ, - проведение научных, геофизических и специальных исследований, для определения степени намагниченности объектов, величины магнитного момента и его направленности в системе координат объекта.

Опытный образец градиентометра выполнен в виде настольного лабораторного прибора, МИП которого включает в себя следующие два основных функционально законченных узла, - блок кварцевого датчика (БКД) и блок электроники (БЭ). Эти блоки соединены между собой при помощи кабеля, длина которого (в зависимости от условий эксперимента или применения) может варьироваться от 5 до 10 м. Функциональная схема ЦМГ показана на рис.1.

БКД расположен в немагнитном прямоугольном металлическом корпусе (с размерами 220x65x50 мм) и выполнен на основе кварцевой рамки (КР) и вывешенных при помощи кварцевой нити (КН) на определенном расстоянии ΔL («измерительной базе») друг от друга двух магнитных датчиков (МД). Эти МД противоположно направлены, имеют одинаковые ММ и представляют собой «измерительную базу» АМ.

Кроме МИП в состав схемы ЦМГ входят источник питания от сети переменного тока – сетевой адаптер (СА) и персональный компьютер (ПК).

Традиционная схема БКД для АМ [6] содержит три намотанные медным проводом ($\varnothing 0,05$ мм) компактные обмотки - катушки: катушка калибровки (КК), катушка начальной установки (КНУ) и катушка обратной связи (КОС), которые расположены (см. рис.2) вблизи МД. Строго напротив фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) установлен (вывешен при помощи КН) зеркальный отражатель (ЗО), который расположен примерно на равном расстоянии от МД. ФЭП выполнен на основе транзисторной оптопары АОТ137А1 [7] отражательного типа, которая представляет собой миниатюрный фотоэлектрический преобразователь линейных и угловых перемещений.

Рис.1.Функциональная схема ЦМГ.

Конструкция БКД (см. рис.2) содержит элементы для точной механической настройки АС на окружающее МП (в том числе и МПЗ) в точке измерений с помощью фиксируемых перемещаемых постоянных магнитов (ПМ), - немагнитный стержень 11, и элементы юстировки, включающие немагнитную подставку с подъемными винтами. При этом к торцу корпуса БКД прикреплена платформа-уголок, которая предназначена для установки исследуемых образцов (или небольших деталей) и для калибровки МИП при помощи эталона ММ. Длина «измерительной базы» ΔL ЦМГ, по сравнению с известными конструкциями кварцевых градиентометров (100 мм) [1-5] и АМ (120 мм) [6], - была увеличена и составляет 150 мм.

Катушка калибровки (КК) 8 предназначена для проведения периодической калибровки прибора, катушка начальной установки (КНУ) 9 служит для автоматического ввода АС в динамический измерительный диапазон, а катушка обратной связи (КОС) 10 необходима для обеспечения устойчивости и стабильности МИП в процессе проведения работ. Кроме того, в отличие от ранее

созданных конструкций АМ, в схему градиентометра введена дополнительная катушка управления (КУ), которая позволяет, наряду с механической установкой прибора в рабочий диапазон с помощью ПМ, делать это автоматически с помощью ПК (см. рис.1).

Рис.2. Общий вид и конструкция отдельных элементов схемы (АС, БКД, БЭ и СА) кварцевого ЦМГ.

Обозначения: 1-корпус БКД; 2-кварцевая рамка; 3 и 4-магниты; 5-зеркало (зеркальный отражатель); 6-фотоэлектрический преобразователь (ФЭП); 7-кварцевая нить; 8-катушка калибровки; 9-катушка начальной установки; 10-катушка обратной связи; 11-стержень для установки дополнительного ПМ; 12-катушка управления.

БКД крепится на немагнитной подставке (см. рис.2), которая снабжена тремя юстировочными ножками-винтами для установки КМД в горизонтальной плоскости при помощи съемных накладных жидкостных уровней. Эта подставка устанавливается на немагнитные пяточки, крепящиеся к постаменту (или

немагнитной плите с ровной поверхностью), на котором устанавливается БКД. Использование жидкостных уровней позволяет осуществлять нивелировку БКД в горизонтальной плоскости с точностью до 20 угловых секунд.

В данной конструкции датчика прибора для установки и постоянного цифрового контроля положения БКД в пространстве (для измерения углов наклона и контроля их дрейфа при длительных измерениях) используется цифровой трехкомпонентный инклинометр (ЦИ), который выполнен базе микросхемы ADIS16209 [8] (конструкция ЦИ на рис.2 не показана). Выбор данной микросхемы обусловлен ее компактностью, высокой точностью измерений ($\pm 0,1^\circ$), маломощностью и малым энергопотреблением, что очень важно при установке вблизи БКД. При этом инклинометры X, Y измеряют отклонения в горизонтальной плоскости, а инклинометр R измеряет угол наклона БКД в вертикальной в плоскости. Выходы всех ЦИ подключены (см. рис.1) к управляющему микроконтроллеру (МК).

БЭ предназначен для управления работой всего прибора и включает в свой состав (см. рис.1):

- тракт усиления аналогового сигнала, включающий в свой состав отдельные функциональные узлы и блоки: МДМ-усилителя (МДМ), усилителя постоянного тока (УПТ) и интегратора (ИНТ);
- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- микроконтроллер (МК);
- источник опорного напряжения (ИОН);
- цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП);
- схему управления (СУ);
- последовательный интерфейс RS-232;
- блок питания (БП) с источником питания (ИП) для схем ФЭП и ЦИ.

Усилитель БЭ совместно с БКД представляет собой магнитный измерительный преобразователь (МИП) поле/напряжение, осуществляющий преобразование МП, зафиксированного на «измерительной базе» ΔL в

напряжение измерительного канала МИП. Прибор имеет два измерительных диапазона: ± 20 и ± 200 нТл при этом крутизна преобразования МИП составляет соответственно 0,004 и 0,04 нТл/мВ. Использование более широкого измерительного диапазона (± 200 нТл), с защитой от промышленных помех и цифровой фильтрацией результатов измерений, - позволяет использовать ЦМГ в рабочих помещениях и лабораториях. Более чувствительный измерительный диапазон МИП (± 20 нТл) используется в условиях малого уровня электромагнитных шумов и помех, в экранированных помещениях или в полевых экспедиционных условиях.

Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе МИП лежит в пределах 0 ± 5 В, при этом максимальная разрешающая способность прибора при регистрации данных выше, чем у всех известных конструкций АС и кварцевых АМ [1-5], - составляет 0,001 нТл с возможностью регулирования ее программно (в сторону закругления или увеличения разрешения) при помощи программного обеспечения (ПО) и ПК. Измеренная информация в цифровой форме из БЭ (с выхода МК) передается по последовательному каналу связи RS-232 в ПК.

Схема 24-разрядного АЦП (AD7734) обеспечивают оцифровку аналогового напряжения с выхода ИНТ с частотой 16 Гц. При этом точность измерения ЦМГ реализуется на уровне, как было показано ранее, для разных измерительных диапазонов прибора от 0,001 нТл и выше.

Управляющий микроконтроллер (МК) выполнен на базе микросхемы ATMEGA8 и осуществляет передачу цифровых данных от АЦП, обмен информацией и управляющими командами через последовательный порт (RS-232) с ПК. МК активирует всю работу МИП, посылает управляющие команды, связанные с настройкой и проверкой работоспособности БКД на схему управления (СУ).

Встроенная в БЭ схема ЦАП, совместно с КУ и управляемым (при помощи специального ПО и ПК) МК, позволяет иметь возможность автоматически

управлять схемой СУ установкой АС прибора в рабочий диапазон (без использования ПМ) в горизонтальной плоскости с высокой точностью при любых значениях окружающего МП. При этом, после проведения установки АС, - схема ЦИ осуществляет непрерывный контроль и регистрацию в цифровой форме положения БКД в пространстве в процессе проведения работ и исследований.

ЦМГ работает при помощи ПО, которое позволяет оперативно устанавливать режим его работы (регистрация или вывод данных). ПО также в процессе работы управляет порядком опроса информационных линий БЭ с ПК и контролирует регистрируемые данные и характеристики (например, первичных преобразователей, датчиков), обеспечивая им индивидуальную коррекцию, что позволяет учитывать их температурный и временной дрейф, нелинейность преобразования и прочее. ПО состоит из двух специальных программ, которые позволяют накапливать данные от МИП, а также от ЦИ и встроенного в него датчика температуры (ДТ), проводить (при наличии помех) их цифровую фильтрацию, управлять установкой КМД и ввода его в измерительный диапазон. При помощи ПО также осуществляется процесс визуализации получаемых данных на дисплее ПК в реальном времени в цифровой или аналоговой форме.

Рис.3. Один из примеров использования ЦМГ при проведении работ по исследованию ММ изделия.

БЭ представляет собой устройство, выполненное в виде отдельного блока устойчивого к воздействию окружающей среды. На передней панели БЭ (см. рис.2) расположены органы управления для осуществления контроля и управлением работой прибора. На левой боковой поверхности БЭ установлены два разъема, предназначенные для подключения БКД и ПК при помощи соединительных кабелей. Габаритные размеры корпуса БЭ, - 187x118x56 мм. Масса всего комплекта прибора не превышает 3,0 кг.

В комплект к прибору входит эталон ММ, который предназначен для градуировки измерительной системы МИП. Возможно также использование немагнитного постамент-треноги (см. рис.3) для установки БКД при

проведении специальных работ, связанных с исследованием ММ крупного объекта.

Методика работы с ЦМГ состоит в том, что исследуемый образец или изделие вращается или перемещается в пространстве на известном расстоянии вблизи БКД. Исследование ММ образца (изделия) проводится согласно известной стандартной для АМ методике путем измерения каждой из трех составляющих намагниченности X , Y и Z в двух противоположных направлениях. Результаты измерений фиксируются в ПК в файл и затем, при помощи ПО, производится вычисление необходимых данных и визуализация их на дисплее ПК совместно с данными ЦИ. Один из фрагментов проведения исследовательских работ с ЦМГ в специальной лаборатории представлен на рис.3. Здесь также показана схема проведения исследований.

Питание всего прибора осуществляется как от источника постоянного тока (аккумуляторной батареи) напряжением 9...15 В, так и от сети переменного тока напряжением 220 В и с частотой 50 Гц при помощи стандартного СА (при работе в условиях лаборатории). При этом потребляемая мощность ЦМГ составляет не более 3,6 ВА.

Заключение

Прибор предназначен для длительной непрерывной работы в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории с установкой датчиков на немагнитном постаменте или специальной немагнитной подставке. Температура воздуха в помещении при проведении работ должна быть положительной и поддерживаться на уровне $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ при эпизодических колебаниях температуры в пределах от 5 до 30°C . Встроенный в схему ЦИ датчик температуры [8] позволяет осуществлять контроль и фиксацию температуры окружающей БКД среды с точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$.

Увеличение «измерительной базы» ΔL датчиков прибора позволяет заметно расширить возможности ЦМГ, - увеличить разрешающую способность при проведении измерений и уменьшить их погрешность. При этом

максимальный градиент МП в месте установки БКД при проведении работ должен быть по возможности минимальным и не превышать значения 10 нТл/м.

Созданный прибор - градиентометр довольно компактен, выполнен в виде лабораторного настольного прибора и может применяться в экспедиционных условиях при проведении комплексных геофизических измерений и геологических изысканий, для определения магнитных свойств горных пород.

ЦМГ может использоваться в качестве обсерваторского прибора при длительном измерении вариаций или градиента МП с возможностью преобразования и регистрации аналоговых данных однокомпонентного МИП при помощи АЦП в цифровую форму и их последующей передачи в ПК.

Метрологические испытания опытного образца ЦМГ проводились в условиях магнитной обсерватории на территории ИЗМИРАН.

Литература

1. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2006. №.4. С.73-74.
2. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр с малой измерительной базой для научных исследований // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.28 – 31.
3. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. М., 2009. №6. С.8-12.
4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований // Материалы школы-семинара «П

Гординские чтения» 21-23 ноября 2012 г. ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, 2013. С.65-68.

5. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №5 (63). С.130-144.

6. Lyubimov V.V. Digital astatic magnetometer // Тенденции развития науки и образования. Самара: НЦ «LJournal», 2022. №85. Часть 7. С.131-134.

7. Оптопара транзисторная с открытым оптическим каналом. Проспект ОАО «ОПТРОН». <http://optron.ru/electronic-components/60/329>.

8. Analog Devices. High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer and Accelerometer Data Sheet ADIS16209 (<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIS16209.pdf>)